

Análisis Comparativo de la Resolución 0253 y la Metodología EBA Discrepancias en la Evaluación de Bienestar Animal en Bovinos y Bufalinos

Zoot. Édison Antonio Payares: <https://orcid.org/0009-0005-1511-5374>
Zoot. Álvaro Orosco Cantillo: <https://orcid.org/0009-0009-2408-0221>
Zoot. Leonardo López Colmeneras: <https://orcid.org/0009-0004-1267-0797>

Asesor

M.Sc - Esp Johann Fernando Hoyos-Patiño <https://orcid.org/0000-0002-0377-4664>

Resumen

El bienestar animal constituye un componente esencial de la sostenibilidad y la competitividad ganadera. Este estudio analiza la coherencia entre la Resolución 0253 de 2020, que regula las condiciones de bienestar en bovinos y bufalinos en Colombia, y la Metodología para Evaluar Bienestar Animal (EBA) versión 2.0 publicada por el ICA en 2023. Mediante un enfoque comparativo normativo, se identificaron brechas entre los requisitos prescriptivos y los indicadores de evaluación aplicados en campo. Los resultados revelan exclusiones relevantes en pequeños productores, falta de penalización frente a prácticas inaceptables y vacíos en la gestión del dolor y los planes de contingencia. Se concluye que, aunque la metodología representa un avance técnico significativo, requiere ajustes que fortalezcan la vigilancia ética, la validez de las mediciones y la aplicación uniforme del bienestar animal en todos los sistemas productivos.

Palabras clave: sostenibilidad, indicadores, ética, evaluación, normativa.

Introducción

El bienestar animal (BA) es un pilar fundamental de la sostenibilidad y la competitividad en el sector agropecuario moderno, influyendo directamente en la productividad y la inocuidad de los productos (ICA, 2023; Hoyos-Patiño, Hernández-Villamizar & Velásquez-Carrascal, 2021). En Colombia, el marco normativo que rige este atributo se estableció formalmente mediante la Ley 1774 de 2016, y fue reglamentado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el cual expidió la Resolución 253 de 2020. Esta resolución adoptó

el Manual de Condiciones de Bienestar Animal, con el propósito de establecer los parámetros y requisitos mínimos que deben cumplir los predios de producción primaria para especies como la bovina y bufalina. De manera crucial, la Resolución 253 de 2020 también impuso la obligatoriedad para el ICA de elaborar una metodología para la valoración del bienestar animal a nivel de predio, coordinando esfuerzos con la academia y los gremios representativos.

En respuesta a este mandato, el ICA, junto con instituciones colaboradoras como FEDEGAN-FNG y AGROSAVIA, desarrolló la Metodología para Evaluar Bienestar Animal en las Especies Bovina y Bufalina, cuya Versión 2.0 fue publicada en 2023. Esta herramienta opera bajo el marco conceptual de las Cinco Libertades, y busca determinar el estado de bienestar de los animales y clasificar los predios utilizando una escala de cuatro categorías: bajo, medio, alto y excelente. La evaluación se fundamenta en indicadores de tres tipos: basados en los animales (efectos), basados en los recursos (entorno) y basados en la gestión (procedimientos y registros).

Metodología

Se realizó una revisión bibliográfica sistemática y comparativa entre la Resolución 0253 de 2020 del MADR y la Metodología EBA versión 2.0 del ICA, aplicable a sistemas bovinos de leche, carne y doble propósito (Barrientos Monsalve, Velásquez-Carrascal & Hoyos-Patiño, 2021). El análisis se centró en los criterios de validez, objetividad, repetibilidad y viabilidad de los indicadores EBA, así como en las diferencias metodológicas establecidas. Los hallazgos se organizaron en una tabla comparativa de brechas normativas y metodológicas, identificando fortalezas, limitaciones y oportunidades de mejora en la evaluación del bienestar animal en sistemas productivos bovinos.

Resultados y discusión

Dado que el ICA reconoce que la metodología es un "proceso dinámico y constantemente en desarrollo" y es susceptible de ser actualizada, se hace necesario un análisis de contraste. El

presente documento tiene como objetivo principal realizar una comparación entre los lineamientos normativos y los indicadores de medición, con el fin de identificar las discrepancias entre los requisitos fundacionales (Resolución 0253) y las herramientas de evaluación implementadas (Metodología EBA V. 2.0). Los hallazgos servirán como insumo de divulgación para los actores del sector, proporcionando una base sólida para el mejoramiento y el refinamiento de las próximas versiones de la metodología de valoración de bienestar animal en bovinos y bufalinos en Colombia.

La Metodología para Evaluar Bienestar Animal (EBA) en especies bovina y bufalina (Versión 2.0, 2023) utiliza tres métodos principales para la verificación de los indicadores a nivel de predio. A continuación, en la tabla 1, se presentan el paralelo entre estos aspectos

Tabla 1 Paralelo manual de la resolución 0253 vs. metodología EBA (Bovinos y Bufalinos).

Aspectos	Presentes en el Manual (Res. 0253) pero NO como Criterios Específicos de Valoración en EBA	Presentes en la Metodología EBA pero NO Detallados en el Manual (Res. 0253)
I. Prácticas y Condiciones Prescriptivas Específicas		
Selección genética y Adaptación	La selección genética debe considerar no solo aspectos productivos sino también la sanidad y el bienestar. Los animales introducidos a nuevos ambientes deben pasar por un proceso de adaptación.	La EBA se enfoca en el estado actual del animal (Condición Corporal, salud) como resultado final del manejo, sin evaluar la práctica de selección o los protocolos de adaptación.
Instalaciones y Comportamiento	Las instalaciones deben favorecer el agrupamiento social positivo.	La EBA mide la presencia de estereotipias (ej. enrollar la lengua, succión no nutritiva, succión cruzada) como indicador de malestar psicológico/comportamental.
Medidas de Confort (Recursos)	La temperatura y humedad deben estar en rangos que promuevan el confort animal.	La EBA evalúa si existe protección contra inclemencias climáticas (sombra, refugios), pero no requiere la medición o el registro de rangos específicos de temperatura y humedad ambiente.
Prácticas Reproductivas	Las prácticas como inseminación artificial, colecta de semen y transferencia de embriones deben ser realizadas por personal capacitado, minimizando el dolor o el estrés.	La EBA no incluye criterios de evaluación para estas prácticas reproductivas.
Procedimientos Dolorosos	La podología debe realizarse a la edad más temprana posible, bajo supervisión de MV/MVZ, y usando anestesia y/o analgesia.	La EBA evalúa el resultado (Movilidad/Cojeras) pero no el cumplimiento de la práctica de podología como criterio de gestión específico.

Espacio de Alimentación	En estabulación, se requiere un espacio mínimo de 0.75 metros por bovino para el alimento.	La EBA evalúa la cantidad y acceso al alimento y la limpieza de los comederos, pero no el espacio lineal mínimo para comer.
II. Definición de Riesgos y Evaluación de Resultados		
Métodos de Sacrificio Inaceptables	La Resolución 253 (Manual 7.10.1) prohíbe explícitamente métodos como la sujeción por electroinmovilización, el corte de la médula espinal o el método de perforación del cráneo sin aturdimiento.	La EBA solo evalúa si se realiza el sacrificio en predio de animales de descarte y el método de insensibilización usado, pero no detalla la lista de métodos prohibidos.
Evaluación de Resultados (Medidas basadas en el animal)	El Manual establece que se debe identificar y atender a los animales con enfermedades o parásitos.	La EBA define umbrales cuantitativos específicos de resultado para: Condición Corporal (CC) con porcentajes de animales "adecuados" para la calificación final (ej. 90% para Excelente). Prevalencia de Diarrea en terneros (ej. menor al 2% para Excelente). Infestación de Ectoparásitos con puntos de corte definidos (ej. 100 moscas por animal o 15 nódulos de noche). Cojeras (sistema de puntuación de movilidad).
Interacción Humano-Animal (RHA)	El Manual establece que el manejo debe promover una relación positiva entre humanos y bovinos.	La EBA define los indicadores para la clasificación detallada de la Relación Humano-Animal (RHA) en categorías de <i>positiva</i> , <i>neutra</i> y <i>negativa</i> , y la actitud y reactividad de los animales y trabajadores.
III. Diferencias Metodológicas		
Alcance por Tamaño de Productor	La Resolución 253 aplica de manera general a todas las personas propietarias, poseedoras o tenedoras de bovinos y bufalinos.	La EBA (Metodología para Pequeños Productores) excluye la evaluación de los criterios de "Existencia de procedimientos y registros documentales" y "Uso de medicamentos veterinarios".
Herramientas de Evaluación	La Resolución 253 requiere que el ICA elabore la metodología de evaluación.	La EBA incorpora una metodología alternativa para ganado bovino de leche en trópico alto que utiliza el software "MÁS BIENESTAR", el cual tiene un sistema de valoración de 0 a 5 estrellas y <i>inputs</i> muy específicos de lechería (ej. Condición del puesto de ordeño, Recuento de moscas de los establos).

Fuente: Autores.

La Tabla 1 ofrece un análisis comparativo estructurado entre los contenidos del Manual de la Resolución 0253 de 2020 y los criterios detallados en la Metodología EBA para bovinos y bufalinos, diferenciando lo que figura en el manual, pero no se implementa como criterio en la EBA, frente a lo que la EBA introduce, pero no se encuentra explícitamente desarrollado en el manual. En la primera columna se exponen prácticas, condiciones y riesgos que la normativa prescribe, pero que carecen de criterios cuantificables en la metodología EBA (por ejemplo, selección genética, prácticas reproductivas, espacio de alimentación). En la segunda columna aparecen los elementos que la EBA incorpora como indicadores específicos (como estereotipias, umbrales de diarrea, relaciones humano-animal), los cuales no están prescritos con ese nivel de detalle en el manual normativo. Este paralelo permite visualizar las brechas entre regulación y medición operacional, facilitando la identificación de vacíos técnicos y recomendaciones para armonizar el marco normativo con el instrumento evaluativo.

Después de realizado el análisis inicial a la resolución de la metodología, se identificó que algunos parámetros de la resolución no se reflejan en el diseño de la metodología y viceversa. Por consiguiente, no se definieron en el diseño de estas, indicadores y escala de valoración. A continuación, en la tabla 2 se presentan de forma ordenada estos parámetros.

Tabla 2: Paralelo: Manual de la Resolución 0253 vs. Metodología EBA (Bovinos y Bufalinos)

Aspecto de la Resolución 0253	Definición o Requisito Prescriptivo (Manual - Res. 0253)	Criterios y Enfoque de Valoración (Metodología EBA)	Aspectos Faltantes/Diferentes en la Metodología EBA
1. Planes de Contingencia y Emergencia	Capítulo I, Sección 7.11: Establece que los productores deben contar con planes de contingencia escritos para mitigar problemas en el abastecimiento de agua y alimento. También deben contener acciones a aplicar en caso de sospecha de enfermedad de control oficial y desastres naturales.	Libertad II (Salud): Criterio 6.2.2.13 <i>Existencia de procedimientos y registros documentales.</i>	EXCLUSIÓN POR TAMAÑO DE PRODUCTOR: Este criterio es excluido de la evaluación para pequeños productores. La Metodología EBA solo mide la <i>existencia e implementación</i> del plan escrito de contingencia y emergencia para productores medianos y grandes.
2. Sacrificio Humanitario o Eutanasia	Capítulo I, Sección 7.10: El sacrificio humanitario aplica únicamente a animales que no muestren signos de mejoría o con mínimas posibilidades de recuperación (ej. animales postrados, lastimados o que no caminen). Debe ser realizado por personal con la destreza y competencia necesaria. Una vez decidida, la muerte debe asegurarse hasta la muerte por la vía más rápida posible.	Libertad II (Salud): Criterio 6.2.2.10 <i>Animales de descarte.</i>	Énfasis Prescriptivo Faltante: El Manual lista métodos inaceptables de sacrificio por razones de bienestar animal (ej. sujeción por electro inmovilización, corte de la médula espinal, o el método de percusión cerebral por perforación del cráneo sin aturdimiento). La Metodología EBA se enfoca en verificar si el productor tiene un manejo de animales descartados, si se realiza sacrificio en predio y pregunta específicamente el método de insensibilización y quién realiza el procedimiento. Aunque se evalúa el procedimiento, no se detalla en los diagramas de puntuación si el uso de un método <i>explícitamente prohibido</i> resulta automáticamente en la calificación más baja.
3. Buenas Prácticas en el Uso de	Capítulo I, Sección 7.8: Exige usar insumos con registro ICA, no emplear sustancias prohibidas o	Libertad II (Salud): Criterio 6.2.2.14 <i>Uso de</i>	EXCLUSIÓN POR TAMAÑO DE PRODUCTOR: Este criterio, que evalúa si el predio usa sustancias prohibidas, almacena

Medicamentos Veterinarios	vencidas, y cumplir con el tiempo de retiro. Los tratamientos con antimicrobianos deben administrarse bajo prescripción de un MV o MVZ. Requiere que el área de almacenamiento sea limpia, organizada, física, y que se disponga de refrigerador si es necesario.	<i>medicamentos veterinarios.</i>	correctamente y si tiene prescripción por MV/MVZ, es excluido de la evaluación para pequeños productores. La evaluación del cumplimiento de estas buenas prácticas solo aplica y pondera para productores medianos y grandes.
----------------------------------	---	-----------------------------------	---

Fuente: autores.

La Tabla 2 ilustra un paralelo entre los requisitos prescriptivos del Manual de la Resolución 0253 y los criterios aplicados por la Metodología EBA, señalando a su vez las lagunas o diferencias metodológicas que este último presenta. En la primera columna se muestran los aspectos normativos (planes de contingencia, sacrificio humanitario, uso responsable de medicamentos) junto con sus definiciones o requerimientos explícitos según el manual regulatorio. En la segunda columna se comparan los criterios de valoración que la EBA incorpora (existencia de registro, manejo de animales descartados, uso de insensibilización, exclusión de prácticas prohibidas) bajo su enfoque por libertades. Finalmente, la tercera columna resalta aquellos elementos que la EBA omite, limita o modifica (por ejemplo, exclusión de criterios para pequeños productores, falta de mención explícita de métodos prohibidos de sacrificio). Esta tabla permite visualizar la discrepancia entre la normativa ideal y la medición práctica, lo que es esencial para orientar recomendaciones de armonización normativa-metodológica.

Conclusiones

La *Metodología para Evaluar Bienestar Animal en las Especies Bovina y Bufalina EBA*, Versión 2.0, 2023) constituye una herramienta técnica esencial para poner en práctica los lineamientos prescriptivos establecidos en el Manual adoptado por la Resolución 0253 de 2020 (MADR, 2020). Un acierto significativo de la metodología es la utilización de indicadores basados en los animales (*animal-based*), recursos y gestión, priorizando los primeros como indicadores de resultado directo del bienestar.

Sin embargo, el análisis comparativo identifica áreas de divergencia que requieren atención para garantizar la alineación completa entre el marco normativo y la evaluación práctica:

1. Exclusión Diferenciada de Indicadores de Gestión: Para la categoría de pequeños productores (máximo 50 animales), la metodología excluye la evaluación de criterios cruciales de la Libertad de Dolor, Lesión y Enfermedad, específicamente la *Existencia de procedimientos y registros documentales* y el *Uso de medicamentos veterinarios*. Aunque esta exclusión busca la viabilidad y la simple aplicación de la

herramienta, crea una brecha en la vigilancia de prácticas obligatorias contenidas en la Resolución 0253, tales como el uso de medicamentos bajo prescripción de un MV o MVZ.

2. Riesgo de Prácticas Inaceptables: El Manual de Bienestar Animal prohíbe explícitamente métodos inaceptables para el sacrificio, como la sujeción por electroinmovilización o la perforación del cráneo sin aturdimiento. A pesar de que la Metodología EBA evalúa el *Manejo de animales de descarte* y el *método de insensibilización* en predio, no se evidencia que la adopción de un método expresamente prohibido resulte automáticamente en una calificación de Bajo Bienestar (0 puntos) o la invalidación de la auditoría. Este riesgo ético y legal requiere una ponderación mayor, dado que la Resolución exige garantizar el bienestar hasta la muerte, asegurando el uso del método más rápido posible.
3. Verificación de Planes de Contingencia: El criterio *Existencia de plan de contingencia y emergencia* (dirigido a mitigar problemas de agua y alimento) es esencial según la Resolución (MADR, 2020), pero su evaluación se limita a productores medianos y grandes. La exclusión en pequeños productores ignora los riesgos operacionales críticos que pueden llevar al sufrimiento animal en casos de desastres naturales o desabastecimiento, independientemente del tamaño del predio.

Recomendaciones

Con el fin de fortalecer la objetividad, fiabilidad y validez de futuras iteraciones de la Metodología EBA (ICA, 2023), se proponen las siguientes acciones:

1. Integrar Indicadores de Gestión de Mínimos para Pequeños Productores: Se recomienda reincorporar los criterios de *Uso de medicamentos* y *Planes de Contingencia* para pequeños productores, transformando la verificación de Evaluación Documental (ED) a Evaluación por Inspección Visual no Sujeta a Muestreo (IV-NSM) complementada con entrevista. Por ejemplo, en lugar de exigir un registro escrito, se puede verificar visualmente el correcto almacenamiento de medicamentos y la caducidad (IV-NSM), o constatar verbalmente el conocimiento del encargado sobre el plan de contingencia más básico para agua y alimento.

2. Ajustar la Ponderación para Riesgos Éticos Críticos: Se debe asegurar que cualquier práctica que contravenga las prohibiciones explícitas del Manual, como el uso de métodos de sacrificio inaceptables, genere una calificación inmediata de Bajo Bienestar (0 puntos) en el criterio *Animales de descarte* (Sacrificio en predio).
3. Estandarizar la Puntuación de Procedimientos Dolorosos: Para procedimientos altamente estresantes como el Topizado/Descorne y la Castración, donde la Resolución exige el uso de anestesia y/o analgesia, la metodología debe ajustar los "Árboles de Escenarios" para que la ausencia de registros de manejo del dolor (ED) o la falta de conocimiento sobre su uso se refleje en la calificación más baja, asegurando que la gestión del dolor sea un prerrequisito para alcanzar la clasificación de Excelente Bienestar.
4. Aprovechar Componentes Alternativos: Se recomienda analizar la pertinencia de integrar variables específicas de resultado y recursos del software "MÁS BIENESTAR" (AGROSAVIA, 2021), como las condiciones de los caminos o el patio pre-ordeño, a la metodología general. Esto permitiría enriquecer la evaluación del *Confort físico* (Libertad III) con *inputs* validados científicamente, contribuyendo a la visión del MADR de mejorar la productividad y el nivel de bienestar animal en el sector ganadero.

Bibliografías

AGROSAVIA. (2021). *Software "MÁS BIENESTAR"* (Herramienta web).. Recuperado de <https://masbienestar.agrosavia.co/Home/Index?ReturnUrl=%2f>

Barrientos Monsalve, E. J., Velásquez-Carrascal, B. L., & Hoyos-Patiño, J. F. (2021). Contemporaneidad de las corrientes del pensamiento en los paradigmas de investigación. *Aglala*, 12(S1), 163–181. <https://revistas.curn.edu.co/index.php/aglala/article/view/2128>

Barrientos-Monsalve, E. J., Sotelo-Barrios, M. E., & Hoyos-Patiño, J. F. (2023). Metodología de la investigación: Guía práctica para la formulación de proyectos de investigación

con ejemplos en áreas de administración y diseño. Universidad Francisco de Paula Santander; Ecoe Ediciones. <https://n9.cl/36lba>

Hoyos-Patiño, Johann Fernando and Hernández-Villamizar, Daniel Antonio and Velasquez-Carrascal, Blanca Liliana, (2021). Condiciones de bienestar en sistemas de producción animal (2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4182002> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4182002>

ICA. (2023). Metodología para evaluar bienestar animal en bovinos y bufalinos. Instituto Colombiano Agropecuario. https://www.ica.gov.co/getattachment/Areas/Pecuaria/Servicios/Inocuidad-en-las-Cadenas-Agroalimentarias/Bienestar-Animal/Metodologia-EBA-Bovinos-y-Bufalinos-121124_12N.pdf.aspx?lang=es-CO

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2020). Resolución 0253 de 2020: Por la cual se adopta el Manual de Condiciones de Bienestar Animal propias de cada una de las especies de producción en el Sector Agropecuario para las especies Bovinas, Bufalinas, Aves de Corral y Animales Acuáticos. <https://www.ica.gov.co/getattachment/Areas/Pecuaria/Servicios/Inocuidad-en-las-Cadenas-Agroalimentarias/Bienestar-Animal/RESOLUCION-0253-del-2020-MADR.pdf.aspx?lang=es-CO>